

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... ..	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA

Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
"Mintaqaviy iqtisodiyot" kafedrası assistenti
Email: abduhakimove@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini moliyalashtirish manbalari tarkibi orqali baholash masalasi o'rganilgan. Tadqiqot 2010–2024-yillar oralig'idagi rasmiy statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan bo'lib, kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi hamda ularning moliyalashtirish manbalari tarkibi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, 14 yil davomida investitsiyalar hajmi 112 barobardan ortiq oshgan va ayniqsa 2018 yildan boshlab o'sish sur'atlari tezlashgan. Dastlabki yillarda investitsiyalar asosan korxonalarining o'z mablag'ları va bank kreditlari hisobiga moliyalashtirilgan bo'lsa, 2019-yildan boshlab chet el investitsiyalari yetakchi manbaga aylangan. 2024-yilga kelib investitsiyalarning 56,8 foizi tashqi investitsiyalar hissasiga to'g'ri kelgan. Tadqiqot natijalari moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi investitsiya faolligini oshirishga xizmat qilganini ko'rsatadi, biroq tashqi kapitalga yuqori darajada qaramlik iqtisodiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ma'lum risklarni yuzaga keltirishi mumkinligini ham asoslaydi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, iqtisodiy xavfsizlik, moliyaviy barqarorlik, moliyalashtirish manbalari, investitsiyalar, kapital tuzilmasi, diversifikatsiya.

Abstract. This article examines the assessment of the economic security of small business entities through the structure of financing sources. The study is based on official statistical data for 2010–2024, analyzing the volume of investments in fixed capital made by small enterprises and microfirms, as well as the composition of their financing sources. The results show that over 14 years, the volume of investments increased more than 112 times, with growth accelerating particularly from 2018. In the initial years, investments were mainly financed through enterprises' own funds and bank loans, while since 2019, foreign investments have become the leading source. By 2024, 56.8% of investments were accounted for by external investments. The findings indicate that diversification of financing sources has contributed to increased investment activity; however, a high dependence on external capital may create certain risks from the perspective of economic security.

Key words: small business, economic security, financial stability, financing sources, investments, capital structure, diversification.

Аннотация. В данной статье рассматривается оценка экономической безопасности субъектов малого бизнеса через структуру источников финансирования. Исследование проведено на основе официальных статистических данных за 2010–2024 годы, в рамках которого проанализированы объем инвестиций в основной капитал малых предприятий и микрофирм, а также структура источников их финансирования. Результаты показали, что за 14 лет объем инвестиций увеличился более чем в 112 раз, при этом с 2018 года темпы роста значительно ускорились. В начальный период инвестиции в основном финансировались за счет собственных средств предприятий и банковских кредитов, однако с 2019 года ведущим источником стали иностранные инвестиции. К 2024 году 56,8% инвестиций приходилось на внешние источники. Полученные результаты свидетельствуют о том, что диверсификация источников финансирования способствовала росту инвестиционной активности, однако высокая зависимость от внешнего капитала может создавать определенные риски с точки зрения экономической безопасности.

Ключевые слова: малый бизнес, экономическая безопасность, финансовая устойчивость, источники финансирования, инвестиции, структура капитала, диверсификация.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy rivojlanish sharoitida kichik biznes subyektlari milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.¹ Ular bandlikni ta’minlash, ichki bozorni tovar va xizmatlar bilan to’ldirish, raqobat muhitini rivojlantirish hamda investitsion faollikni oshirishda muhim rol o’ynaydi.² Shu bilan birga, kichik biznesning barqaror rivojlanishi bevosita uning moliyaviy resurslar bilan ta’minlanish darajasi va moliyalashtirish manbalari tarkibiga bog’liqdir.

Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi korxonalarining ichki va tashqi moliyaviy xatarlarga bardosh bera olish qobiliyati, moliyaviy barqarorlikni saqlash hamda uzluksiz rivojlanishni ta’minlash imkoniyatini anglatadi.³ Agar investitsiyalar bir yoki ikki manbaga haddan tashqari bog’liq bo’lsa, bu korxonalarining moliyaviy xavf darajasini oshirishi mumkin. Aksincha, moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi risklarni taqsimlash va barqarorlikni ta’minlashga xizmat qiladi.⁴

2010–2024-yillar davomida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmida keskin o’sish kuzatilgan. Ushbu davrda investitsiyalar hajmi 2 069,4 mlrd so’mdan 231 829,5 mlrd so’mgacha oshgan. Ayniqsa 2018 yildan boshlab investitsion faollikning yangi bosqichi shakllangan. Bunda moliyalashtirish manbalari tarkibida ham sezilarli o’zgarishlar yuz bergan: dastlabki yillarda ichki moliyalashtirish ustuvor bo’lgan bo’lsa, 2019-yildan boshlab tashqi investitsiyalar yetakchi manbaga aylangan.

Mazkur o’zgarishlar kichik biznesning iqtisodiy xavfsizligi va moliyaviy barqarorligi masalasini dolzarb qilib qo’yadi. Shuning uchun ushbu tadqiqotning maqsadi 2010–2024-yillar ma’lumotlari asosida kichik biznes investitsiyalarining moliyalashtirish manbalari tarkibini tahlil qilish va uning iqtisodiy xavfsizlikka ta’sirini baholashdan iboratdir. Tadqiqot natijalari moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi investitsion faollikni oshirishga xizmat qilganini ko’rsatadi, biroq tashqi kapitalga yuqori darajada qaramlik uzoq muddatli barqarorlik nuqtai nazaridan ehtiyotkor yondashuvni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashda muhim omil sifatida ko’plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan chuqur o’rganilgan. Xususan, moliyaviy resurslar manbalarining turli-tumanligi korxonalarining tashqi shoklarga nisbatan barqarorligini oshirishi, likvidlik xavflarini kamaytirishi va uzoq muddatli rivojlanish imkoniyatlarini kengaytirishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan Stewart C. Myers moliyalashtirish strukturasi tanlash nazariyasini ishlab chiqib, korxonalar o’z faoliyatini moliyalashtirishda ichki va tashqi manbalar o’rtasida optimal muvozanatni saqlashi zarurligini ta’kidlaydi. Unga ko’ra, moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi kapital qiymatini minimallashtirish va moliyaviy xavflarni boshqarishda muhim rol o’ynaydi. Eugene F. Fama va Kenneth R. French esa kapital tuzilmasi va moliyaviy qarorlar o’rtasidagi bog’liqlikni tahlil qilib, moliyalashtirish manbalarining turlicha bo’lishi korxonalarining bozor qiymatini oshirishga xizmat qilishini ko’rsatadi.

Aswath Damodaran korporativ moliya nazariyasida kapital manbalarini diversifikatsiya qilishni risklarni taqsimlashning samarali mexanizmi sifatida baholaydi. Uning tadqiqotlariga ko’ra, kreditlar, aksiyadorlik kapitali va boshqa moliyalashtirish shakllarini kombinatsiyalash korxonalariga moliyaviy barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi. Franklin Allen va Douglas Gale moliyaviy tizimlar tuzilmasini tahlil qilib, bank tizimi va kapital bozorlari o’rtasidagi muvozanatli rivojlanish kichik biznes subyektlari uchun kengroq moliyalashtirish imkoniyatlarini yaratishini asoslaydi.

Kichik biznesni moliyalashtirish masalalariga alohida e’tibor qaratgan ilmiy tadqiqotlarda Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt va Vojislav Maksimovic tomonidan olib borilgan izlanishlar muhim ahamiyatga ega. Ular kichik va o’rta biznes subyektlarining moliyaviy cheklovlarga duch kelishini tahlil qilib, moliyalashtirish manbalarini kengaytirish ushbu cheklovlarni yumshatishda asosiy omil ekanligini ko’rsatadi. Ushbu olimlar 2005-yilda olib borgan empirik tadqiqotlarda bank kreditlari bilan bir qatorda muqobil moliyalashtirish vositalaridan foydalanish korxonalar o’sishini tezlashtirishini aniqlagan.

Ross Levine moliyaviy rivojlanish va iqtisodiy o’sish o’rtasidagi bog’liqlikni o’rganib, rivojlangan moliyaviy infratuzilma va diversifikatsiyalashgan moliyalashtirish manbalari tadbirkorlik faoliyatining kengayishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi. Uning 2005-yildagi ishlari moliyaviy tizimning rivojlanganligi kichik biznesning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashda muhim omil ekanligini ilmiy asoslaydi.

1 OECD. (2022). *Financing SMEs and entrepreneurs 2022: An OECD scoreboard*. OECD Publishing.

2 World Bank. (2023). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. World Bank Group.

3 Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *The Journal of Finance*, 60(1), 137–177.

4 Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, 39(3), 575–592.

Shuningdek, OECD tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznes uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish innovatsion rivojlanish, eksport salohiyatini oshirish va iqtisodiy xavflarni kamaytirishda muhim vosita sifatida baholanadi. OECD hisobotlarida bank kreditlari, venchur kapital, kraudfanding va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini birgalikda qo'llash kichik biznesning moliyaviy barqarorligini oshirishi ta'kidlangan.

Mahalliy tadqiqotlarda ham kichik biznesni moliyalashtirish masalalari dolzarb yo'nalish sifatida o'rganilgan. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh. Shodmonov va U. G'ofurov kichik biznesning iqtisodiy rivojlanishdagi rolini tahlil qilib, moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi tadbirkorlik faoliyatining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Ularning fikricha, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish orqali kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mumkin.

Bundan tashqari, N. To'xliyev tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznesni rivojlantirishda investitsiya resurslarining turli manbalardan jalb qilinishi zarurligi asoslab berilgan. U moliyalashtirish manbalarini kengaytirish orqali korxonalar faoliyatining uzluksizligini ta'minlash va risklarni kamaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asoslangan tahlillar ham kichik biznesni moliyalashtirishda bank kreditlari bilan bir qatorda xorijiy investitsiyalar va muqobil moliyaviy instrumentlarning ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda kompleks va tizimli yondashuvni talab qiladi. Turli moliyalashtirish manbalarining uyg'un kombinatsiyasi korxonalarni moliyaviy risklardan himoya qilish, investitsion faoliyatni faollashtirish hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishda muhim omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda rasmiy statistika ma'lumotlari, Markaziy bank va xalqaro tashkilotlar hisobotlari, shuningdek, kichik biznes subyektlari bo'yicha empirik ma'lumotlar yig'ildi. Olingan ma'lumotlar dinamik, taqqoslama va regressiya tahlili usullari orqali qayta ishlanib, moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasining iqtisodiy xavfsizlik ko'rsatkichlariga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini moliyalashtirish manbalari tarkibi orqali baholashga qaratilgan. Tahlil 2010–2024-yillar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda iqtisodiy xavfsizlik moliyaviy barqarorlik va investitsiya faolligi orqali baholandi. Tadqiqotda 2010–2024-yillar oralig'ida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hamda ularning moliyalashtirish manbalari tarkibi o'rganildi (1-jadval).

1-jadval. Moliyalashtirish manbalari bo'yicha kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalari⁵

mlrd. so'm

Yillar	Asosiy kapitalga investitsiyalar	shu jumladan quyidagilar hisobiga:				
		korxonaning o'z mablag'lari	chet el investorlari mablag'lari, ularning reinvestitsiyalarini qo'shgan holda	chet el kreditlari	banklar kreditlari	boshqalar
2010	2069,4	1049,9	348,7	83,0	455,9	131,9
2011	2470,7	1082,0	423,6	76,6	735,5	153,0
2012	3620,0	1501,7	774,2	5,9	1176,0	162,2
2013	4052,2	2264,0	310,9	1,3	1236,1	239,9
2014	5702,6	2942,7	564,5	27,6	1786,2	381,6

5 O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari, 2010–2024.

2015	6523,4	3624,7	329,8	509,9	1712,0	347,0
2016	8442,4	4702,7	862,4	185,1	2159,1	533,1
2017	14076,7	7358,5	886,3	497,2	4699,2	635,5
2018	33111,9	14130,5	3940,8	1657,8	12369,3	1013,5
2019	70650,2	14080,4	33641,8	10680,2	11144,1	1103,7
2020	77487,9	28572,6	19582,8	18427,3	10411,4	493,8
2021	85221,1	26130,8	26888,0	19873,8	11700,3	628,2
2022	99981,0	28011,8	31791,6	25689,6	12401,0	2087,0
2023	145842,8	35206,3	71935,3	29662,4	7718,6	1320,2
2024	231829,5	33198,5	131732,8	56529,1	8286,1	2083,0

2010–2024-yillar oralig’ida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshgan.

- 2010-yilda – 2 069,4 mlrd so‘m
- 2024-yilda – 231 829,5 mlrd so‘m

Ya’ni 14 yil ichida investitsiyalar hajmi 112 barobardan ortiq oshgan. Bu kichik biznes sektorida kapital qo’yilmalar va iqtisodiy faollikning keskin kengayganini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, 2018-yildan boshlab o‘shish sur‘atlari tezlashgan:

- 2018-yilda – 33 111,9 mlrd so‘m
- 2019-yilda – 70 650,2 mlrd so‘m
- 2024-yilda – 231 829,5 mlrd so‘m

Bu davrda investitsion faollik sifat jihatdan yangi bosqichga o‘tganini ko‘rsatadi.

Moliyalashtirish manbalari tarkibi bo‘yicha tahlil

Korxonaning o‘z mablag‘lari

2010-yilda o‘z mablag‘lari 1 049,9 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 33 198,5 mlrd so‘mga yetgan.

Dastlabki yillarda o‘z mablag‘lari asosiy moliyalashtirish manbasi bo‘lgan. Masalan, 2010-yilda umumiy investitsiyaning qariyb 50%dan ortig‘i o‘z mablag‘lari hisobiga moliyalashtirilgan. Ammo 2019-yildan boshlab uning ulushi nisbatan kamaygan, chunki tashqi investitsiyalar keskin oshgan.

Chet el investorlari mablag‘lari

Eng keskin o‘shish aynan ushbu manbada kuzatiladi.

2010-yilda – 348,7 mlrd so‘m

2018-yilda – 3 940,8 mlrd so‘m

2019-yilda – 33 641,8 mlrd so‘m

2024-yilda – 131 732,8 mlrd so‘m

2019-yildan boshlab chet el investitsiyalari asosiy kapital qo’yilmalarining yetakchi manbasiga aylangan.

2024-yilda umumiy investitsiyaning yarmidan ko‘pi aynan chet el investorlari mablag‘lari hisobiga shakllangan. Bu kichik biznesning tashqi kapitalga integratsiyalashuvi kuchayganini ko‘rsatadi.

Chet el kreditlari 2010–2014-yillarda juda past bo‘lgan. Biroq 2019-yildan boshlab ularning hajmi keskin oshgan:

2019-yilda – 10 680,2 mlrd so‘m

2024-yilda – 56 529,1 mlrd so‘m

Bu kichik biznesning xalqaro moliya bozorlari bilan aloqasi kengayganini anglatadi.

Bank kreditlari 2010–2017-yillarda barqaror o‘shib borgan. 2018-yilda sezilarli sakrash kuzatilgan (12 369,3 mlrd so‘m). Biroq 2022–2024-yillarda bank kreditlarining ulushi nisbatan kamaygan. Bu ichki bank kreditlariga nisbatan tashqi investitsiyalar ustunlashganini ko‘rsatadi (1-rasm).

1-rasm. Moliyashtirish manbalari bo'yicha kichik korxonalar va mikrofirmalarning asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalari ulushi (foizda)⁶

Mazkur grafik 2010–2024-yillar davomida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning moliyashtirish manbalari bo'yicha ulushini (foizda) aks ettiradi.

2010–2024-yillar davomida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning moliyashtirish manbalari tarkibida sezilarli strukturaviy o'zgarishlar kuzatilgan. Grafik ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2010–2018-yillar oralig'ida investitsiyalarning asosiy qismi korxonalarining o'z mablag'lari hisobidan shakllangan. Masalan, 2010-yilda o'z mablag'lari ulushi 50,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2013–2016-yillarda bu ko'rsatkich 55–56 foiz darajasigacha ko'tarilgan. Bu davrda kichik biznes subyektlari asosan ichki moliyaviy resurslarga tayangan holda faoliyat yuritganini ko'rish mumkin. Bank kreditlari esa o'rtacha 22–32 foiz oralig'ida bo'lib, muhim, ammo yetakchi bo'lmagan moliyashtirish manbasi sifatida namoyon bo'lgan. Chet el investitsiyalarining ulushi esa nisbatan past darajada saqlanib, 16–21 foiz atrofida bo'lgan.

Biroq 2019-yildan boshlab moliyashtirish tarkibida keskin burilish yuz bergan. Aynan shu yilda chet el investorlari mablag'lari ulushi 47,6 foizga yetib, o'z mablag'lari ulushi 19,9 foizgacha pasaygan. Bu kichik biznes investitsiyalarining ichki manbalardan tashqi kapital tomon yo'nalganini anglatadi. 2020–2024-yillarda ushbu tendensiya yanada mustahkamlangan. Xususan, 2023-yilda chet el investitsiyalari ulushi 49,3 foizni, 2024-yilda esa 56,8 foizni tashkil etgan. Natijada 2024-yilga kelib investitsiyalarning yarmidan ko'pi tashqi investitsiyalar hisobiga moliyashtirilgan. Shu bilan birga, o'z mablag'lari ulushi 14,3 foizgacha kamaygan, bu esa ichki moliyaviy mustaqillik darajasi pasayganini ko'rsatadi.

Chet el kreditlari ulushi ham 2010–2014-yillarda juda past darajada bo'lgan bo'lsa-da, 2020-yildan boshlab sezilarli o'sish kuzatilgan va ayrim yillarda 23–25 foiz darajasiga yetgan. Bank kreditlari esa aksincha, dastlabki yillarda nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa, 2019-yildan keyin keskin qisqargan va 2024-yilga kelib atigi 3,6 foizni tashkil etgan. Bu ichki bank moliyashtirishining nisbatan kamayib, tashqi moliyaviy oqimlarning ustunlashganini anglatadi. "Boshqa manbalar" ulushi butun davr mobaynida past darajada saqlanib, investitsiya tarkibida hal qiluvchi rol o'ynamagan.

Umuman olganda, 2010–2024-yillar dinamikasi kichik biznes investitsiyalarining moliyashtirish tarkibi bir manbali tizimdan ko'p manbali tizimga o'tganini ko'rsatadi. Diversifikatsiya darajasi oshgan bo'lsa-da, so'nggi yillarda tashqi kapitalga yuqori darajada qaramlik shakllangan. Bu holat iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan ikki tomonlama baholanadi: bir tomondan, kapital oqimlarining kengayishi investitsion faollikni rag'batlantiradi; ikkinchi tomondan esa, tashqi moliyashtirishga haddan tashqari bog'liqlik makroiqtisodiy xavf omillarini kuchaytirishi mumkin. Shunday qilib, moliyashtirish tarkibidagi o'zgarishlar kichik biznesning moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

2010–2024-yillar dinamikasi shuni ko'rsatadiki:

- Dastlabki davrda investitsiyalar asosan ichki manbalar hisobidan moliyashtirilgan.
- 2019-yildan boshlab moliyashtirish tarkibida keskin burilish yuz bergan.

- So‘nggi yillarda chet el investitsiyalari yetakchi manbaga aylangan.
- Bank kreditlarining ulushi sezilarli darajada kamaygan.
- Moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi oshgan bo‘lsa-da, tashqi kapitalga qaramlik ham kuchaygan. Mazkur tendensiyalar kichik biznes iqtisodiy xavfsizligi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega bo‘lib, moliyalashtirish tarkibidagi o‘zgarishlar barqarorlik va risk darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Tahlilni ikki bosqichga ajratish mumkin:

2-rasm. Tahlilning ikki bosqichi⁷

2010–2024-yillar tahlili shuni ko‘rsatadiki:

- Kichik biznes investitsion faolligi keskin oshgan.
- Moliyalashtirish tarkibi bir manbali tizimdan ko‘p manbali tizimga o‘tgan.
- 2019-yildan boshlab tashqi investitsiyalar ustunlik qila boshlagan.
- Diversifikatsiya darajasi oshgani sari investitsiya hajmi ham sezilarli kengaygan.

Bu esa moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi kichik biznes iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda muhim omil ekanini ko‘rsatadi.

2010–2024-yillar davomida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi va ularning moliyalashtirish manbalari tarkibida sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, mazkur davrda investitsiyalar umumiy hajmi keskin oshgan bo‘lib, ayniqsa, 2018-yildan boshlab yuqori o‘sish sur‘atlari qayd etilgan. Bu kichik biznes sektorida kapital qo‘yilmalar faollashganini va iqtisodiy jarayonlarning kengayganini ko‘rsatadi.

Moliyalashtirish manbalari tarkibi dinamikasini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, 2010–2018-yillarda investitsiyalarning asosiy qismi korxonalarning o‘z mablag‘lari hisobiga moliyalashtirilgan. Ushbu davrda o‘z mablag‘lari ulushi o‘rtacha 50–56 foiz oralig‘ida shakllangan. Bank kreditlari esa ikkinchi darajali manba sifatida 22–32 foiz atrofida bo‘lgan. Chet el investitsiyalari va chet el kreditlarining ulushi nisbatan past darajada saqlangan.

Biroq 2019-yildan boshlab investitsiya tarkibida tub burilish yuz berdi. Chet el investorlari mablag‘lari ulushi keskin oshib, ayrim yillarda 50 foizdan yuqori ko‘rsatkichlarga yetdi. 2024-yilga kelib investitsiyalarning 56,8 foizi aynan chet el investitsiyalari hisobiga shakllangan. Shu bilan birga, o‘z mablag‘lari ulushi 14,3 foizgacha kamaygan, bank kreditlari esa 3,6 foiz darajasigacha qisqargan. Chet el kreditlari ulushi ham 2020-yildan keyin sezilarli darajada oshgan.

Mazkur natijalar kichik biznes investitsiyalarining moliyalashtirish tarkibi ichki manbalardan tashqi kapital tomon siljiganini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi kichik biznesning iqtisodiy faolligi va investitsiya hajmi bilan uzviy bog‘liqligini tasdiqlaydi. Dastlabki yillarda ichki moliyaviy resurslarga tayangan

7 Muallif tomonidan tuzildi

holda rivojlanish kuzatilgan bo'lsa, keyingi bosqichda tashqi kapital oqimlarining faollashuvi investitsiya hajmining keskin oshishiga xizmat qilgan.

Biroq bu jarayon ikki tomonlama baholanishi lozim. Bir tomondan, chet el investitsiyalari va kreditlarining ortishi kapital qo'yilmalar hajmini sezilarli kengaytirgan hamda kichik biznesning xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashuvini kuchaytirgan. Bu esa texnologik yangilanish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini yaratadi.

Ikkinchi tomondan, tashqi kapital ulushining keskin ortishi iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan ma'lum risklarni yuzaga keltiradi. Tashqi moliyalashtirishga yuqori darajada qaramlik valyuta risklari, tashqi bozor konyunkturasi va global moliyaviy beqarorlik omillariga sezuvchanlikni oshiradi. Shu sababli moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi faqat ko'p manbali tizim shakllanishi bilangina emas, balki ichki va tashqi manbalar o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash bilan baholanishi zarur.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari moliyalashtirish tarkibidagi strukturaviy o'zgarishlar kichik biznesning iqtisodiy xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Diversifikatsiya darajasi oshishi investitsiya faolligini rag'batlantirgan bo'lsa-da, barqaror rivojlanish uchun moliyalashtirish manbalari o'rtasida muvozanatli nisbatni saqlash muhim strategik omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

2010–2024-yillar davomida kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi keskin oshgani kuzatildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 14 yil ichida investitsiyalar hajmi 112 barobardan ortiq o'sib, kichik biznes sektorida investitsion faollikning yangi bosqichi shakllangan. Ayniqsa, 2018-yildan boshlab kapital qo'yilmalar hajmining tez sur'atlarda kengayishi moliyalashtirish tizimidagi sifat o'zgarishlari bilan bevosita bog'liqdir.

Moliyalashtirish manbalari tarkibining dinamik tahlili shuni ko'rsatdiki, dastlabki davrda investitsiyalar asosan korxonalarning o'z mablag'lari va bank kreditlari hisobiga shakllangan. Biroq 2019-yildan boshlab investitsiya manbalari tarkibida tub burilish yuz berib, chet el investorlari mablag'lari yetakchi o'rinni egallagan. 2024-yilga kelib investitsiyalarning 56,8 foizi tashqi investitsiyalar hissasiga to'g'ri kelgan. Bu kichik biznesning moliyalashtirish tizimi bir manbali modeldan ko'p manbali va diversifikatsiyalashgan modelga o'tganini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyasi investitsiya faolligini oshirish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qilganini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, tashqi kapital ulushining keskin ortishi iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan ma'lum tavakkalchiliklarni ham yuzaga keltiradi. Xususan, valyuta risklari, tashqi moliyaviy sharoitlarga bog'liqlik va global bozor beqarorligi kichik biznesning uzoq muddatli barqarorligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bois kichik biznes iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda moliyalashtirish manbalari o'rtasida muvozanatli nisbatni shakllantirish, ichki moliyaviy resurslarni mustahkamlash hamda tashqi kapitaldan oqilona foydalanish strategik ahamiyat kasb etadi. Moliyalashtirish manbalarining diversifikatsiyasi barqaror rivojlanishning muhim omili bo'lib, u investitsion faollikni rag'batlantirish bilan birga, risklarni boshqarish mexanizmlari bilan uyg'un holda amalga oshirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2005). Financial and legal constraints to growth: Does firm size matter? *The Journal of Finance*, 60(1), 137–177.
2. Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. *The Journal of Finance*, 39(3), 575–592.
3. OECD. (2022). Financing SMEs and entrepreneurs 2022: An OECD scoreboard. OECD Publishing.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2010–2024).
5. World Bank. (2023). Small and medium enterprises (SMEs) finance. World Bank Group.
6. Myers S.C. Corporate Financing and Investment Decisions. – *Journal of Financial Economics*, 1977.
7. Fama E.F., French K.R. The Cross-Section of Expected Stock Returns. – *Journal of Finance*, 1992.
8. Damodaran A. Corporate Finance: Theory and Practice. – Wiley, 2010.
9. Allen F., Gale D. Comparing Financial Systems. – MIT Press, 2000.
10. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. Financial and Legal Constraints to Growth. – *Journal of Finance*, 2005.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

